

XXI asr globalizatsiyasi davrida xalqaro savdo siyosatining mustaqil davlatlar ichki siyosatiga ta'siri

Annotatsiya

Ushbu maqola xalqaro savdo siyosatining globalizatsiya jarayonidagi davlatlarning shu jumladan Markaziy Osiyo va O'zbekistonning ichki siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatishi va xalqaro savdo faoliyatini tartibga solish uchun mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan turli siyosat va chora-tadbirlarni o'rganadi va ularning mahalliy sanoat, bandlik, iqtisodiy o'sish va umumiy farovonlikdagi oqibatlarini tahlil qiladi. Xalqaro savdo siyosati mamlakatlarning iqtisodiy landshaftini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Asosiy e'tibor Jahon Savdo Tashkiloti (JST) qoidalari, ko'p tomonlama va ikki tomonlama savdo bitimlari orqali davlatlarning ichki iqtisodiy va siyosiy qarorlariga kiritilayotgan cheklovlar va o'zgarishlarga qaratilgan. Ko'plab iqtisodiy yetakchi mamlakatlar misolida xalqaro savdo siyosatining ichki subsidiyalar, tariflar, sanoat siyosati, migratsiya va siyosiy barqarorlikka ta'siri ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, xalqaro savdo bitimlari ichki siyosiy noroziliklar, jamoatchilik bosimi va davlat suverenitetining chegaralanishiga sabab bo'lishi mumkinligi yaqqol ko'rsatib berilgan. Maqolada xalqaro savdo va ichki siyosat o'rtasida murakkab o'zaro bog'liqlik borligi, davlatlarning ushbu ikki yo'nalishni muvozanatlash zarurati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar : xalqaro savdo siyosati, ichki siyosat, Jahon Savdo Tashkiloti (JST), savdo bitimlari, subsidiyalar, tariflar, proteksionizm, ichki iqtisodiy siyosat,

siyosiy barqarorlik, xalqaro majburiyatlar, migratsiya, suverenitet, savdo cheklovlari.

Kirish

Savdo insoniyat tarixidagi judayam qadimiy jarayonlardan biri bo'lib, u odamlar o'zlari ishlab chiqargan mahsulotlarni boshqalar bilan ayirboshlash orqali namoyon bo'lgan. O'rta asrlarning oxiriga kelib savdo shu qadar rivojlandiki jahon hamjamiyatini bog'lab turuvchi murakkab va izchil tuzilmaga aylandi. Buning ortidan Ulkan savdo markazlari va savdo yo'llari yaratildi. Bunga misol qilib Konstantinopol, Venetsiya, Samarqand, Bag'dod kabi mashhur savdo markazlari va Ipak yo'li, Transsahro savdo yo'li, Buyuk Yevropa savdo yo'llarini keltirish mumkin. Hozirgi kunda esa savdo davlatlar, kompaniyalar va xalqaro tashkilotlar o'rtasida tovarlar, xizmatlar, kapital va texnologiyalarni almashish asosida shakllangan global iqtisodiy tizim shaklida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tizim iqtisodiy o'sish, raqobat, ixtisoslashuv va o'zaro bog'liqlik orqali dunyo mamlakatlarini o'zaro bog'lab turishga xizmat qiladi. XXI asrda global savdo tizimini tartibga soluvchi bir nechta tashkilotlar bo'lib ulardan biri Jahon Savdo Tashkilotidir. Jahon savdo tashkiloti (JST) – xalqaro savdo tizimini tartibga soluvchi va unga qatnashuvchi davlatlar o'rtasida adolatli, ochiq va barqaror savdo muhitini yaratishga xizmat qiluvchi asosiy global institutdir. So'nggi yillarda JSTning roli yanada murakkablashib, faqat tarif va bojlarni nazorat qilish bilan cheklanmay, balki savdo nizolarini hal qilish, yangi savdo qoidalarini ishlab chiqish, raqamli savdo, atrof-muhit muhofazasi kabi zamonaviy masalalarni ham qamrab olmoqda¹. Qolaversa yildan yilga JST ning xalqaro savdo mojarolarida ishtiroki ortib

¹ Mirsaidov M. *Xalqaro iqtisodiy munosabatlar* (o'quv qo'llanma), TDIU, 2021

bormoqda. Bunga sabab esa Xalqaro savdo siyosatining davlatlarning ichki siyosatiga bevosita ta'siridir.

Asosiy qism

Globalizatsiya davrida xalqaro savdo siyosati davlatlarning nafaqat tashqi siyosiy pozitsiyasiga, balki ichki siyosiy barqarorlik, iqtisodiy boshqaruv va ijtimoiy siyosatiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi tabiiy holdir. Chunki bugungi kunda deyarli har bir mamlakat xalqaro savdo tashkilotlariga a'zo va ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama savdo bitimlariga qo'shilgan, bu esa ularning ichki siyosatini belgilashda bir qator xalqaro majburiyatlarni hisobga olishga majbur qiladi. Ayniqsa, Jahon savdo tashkiloti doirasidagi qoidalar ko'plab davlatlarni o'zining ichki siyosiy va iqtisodiy choralarini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Bunga bir necha sabablar bo'lib ulardan birinchisi Subsidiyalar va proteksionistik siyosatga cheklovlardir. Yani JST qoidalari bo'yicha davlatlar ichki ishlab chiqaruvchilarni haddan tashqari qo'llab-quvvatlovchi subsidiyalar yoki bojxona to'siqlarini qo'llay olmaydi. Natijada, ko'plab davlatlar ichki subsidiyalar siyosatini kamaytirishga majbur bo'lishadi. Bundan tashqari Savdo nizolaridan qochish uchun siyosiy ehtiyotkorlik - bunda JST nizolarni hal qilish tizimiga ega, shuning uchun davlatlar mojarolardan qochish uchun o'z siyosatini xalqaro me'yorlarga moslashtirishi shart bo'ladi.

Hindiston misolida ichki siyosiy cheklov

2019-yil Hindistonga nisbatan Braziliya, Avstraliya va Gvatemala tomonidan JSTda ish qo'zg'atilgan bo'lib², bu holat xalqaro savdo siyosatining davlat ichki siyosatiga qanday ta'sir qilishini yaqqol ko'rsatadi. Shu yili Hindiston

² WTO Dispute Settlement DS579 (India — Sugar and Sugarcane), https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm

hukumatining shakarqamish ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga ko'rsatayotgan subsidiyalari anchagina ortdi. Ular minimal qo'llab-quvvatlash narxi (Minimum Support Price) orqali fermerlarga mahsulotni bozor narxidan yuqoriroq qiymatda sotishga imkoniyat bergan, shuningdek, eksportni rag'batlantirish uchun moliyaviy yordamlar ko'rsatish ko'zda tutilgan. JSTning 1994-yil 15-aprelda qabul qilingan "Agreement on Agriculture" kelishuvi bo'yicha subsidiyalar mahsulot qiymatining 10%idan oshmasligi kerak. Ammo Hindiston ushbu chegarani bir necha yillik davr mobaynida oshirib keldi va bu esa xalqaro bozorda adolatsiz raqobatga olib keldi. 2021-yilda JST paneli Hindistonning bu harakatlarini JST qoidalariga zid deb topdi. Garchi Hindiston hukumati bu qarorni qoralagan bo'lsa-da, u subsidiyalar siyosatini xalqaro me'yorlarga moslashtirish zaruryatini o'zida his qildi.

Bu holat shuni ko'rsatadiki, davlat o'z ichki siyosatini (qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi) yurgizishda xalqaro bitimlar bilan to'qnash kelishi mumkin. Ya'ni, xalqaro savdo siyosati bevosita davlat ichki siyosiy qarorlarini cheklab qo'yishi mumkin. Hukumatlar siyosiy jihatdan aholi qatlamlariga subsidiyalar berishni xohlasa-da, xalqaro majburiyatlar bu siyosatga to'siq bo'ladi. Bu va bunga o'xshash voqealiklar yillar davimida takrorlanib, bazi ziddiyatlar iqtisodiy gigant davlatlar bilan ham ro'y berib turadi. Aniqroq qilib aytganda ularning proteksionizm siyosati tufayli yuz beradi .

AQSh misolida proteksionizm va siyosiy bosim

2002-yilda AQSh Prezidenti Jorj Bush po'lat sanoatini himoya qilish maqsadida chet ellik ishlab chiqaruvchilarga 8% dan 30% gacha import bojlarini joriy qildi³. Bu qaror ichki sanoatni saqlab qolish va AQShda ish o'rinlarini yo'qotishning oldini olishga qaratilgan edi. Lekin bu choralar JST tomonidan ko'zda

³ WTO Dispute Settlement DS248 (US – Steel Safeguards)
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds248_e.htm

tutilgan “safeguard” (himoya) choralariga mos kelmadi. Chunki u yerda boj joriy qilish uchun import hajmining keskin oshishi va ichki sanoatga real zarar yetganligini isbotlash talab qilinadi. AQSh esa bunday asosli dalillarni taqdim eta olmadi. Yevropa Ittifoqi va boshqa mamlakatlar JSTga da'vo bilan chiqdi va 2003-yilda JST paneli AQShning po'lat tariflarini noqonuniy deb topdi. Natijada, Yevropa AQShning 2 milliard dollarlik eksportiga javob tariqasida sanksiyalar joriy qilish huquqini oldi. Bosim ostida AQSh bu tariflarni bekor qilishga majbur bo'ldi. Bu holat AQShda ichki siyosiy bosim (ishlab chiqaruvchilar, saylovchilar) xalqaro bosim bilan to'qnash kelganini, natijada siyosatni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lganini ko'rsatadi.

Xalqaro savdo siyosatining ichki siyosatga ta'sirini tushunishda siyosatchilar, iqtisodchilar va manfaatdor tomonlar uchun ongli qarorlar qabul qilish va global savdo muhitini samarali boshqarish juda muhimdir. Chunki xalqaro savdo siyosatidagi xatolarning badalini suverenitetning cheklanishi, Ijtimoiy norozilik va siyosiy beqarorlik, Iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi, tashqi ta'sir kuchayishi va ichki siyosiy bo'linishlar bilan to'lashga to'g'ri keladi. Bu fikrlarni ilgari surishimizning sababi xalqaro savdo shunday nozik va murakkab jarayonki, har qanday integratsiyaga yoki hamkorlikka kirishishdan oldin har tomonlama chuqur tahlil, kelgusi bir necha yil uchun prognozlar va ko'zlangan maqsadlarni aniq faktlar bilan keltirishni talab qiladi. Agar yuqoridagi amallar hali bajarilmasdan turib jarayonga kirib ketilsa jiddiy oqibatlariga olib keladi. Buni Janubi-Sharqiy Yevropada joylashgan Gretsiya misolida ko'rishimiz mumkin.

Jahon hamjamiyatida globalizatsiyaning eng avj olgan pallasida 2001-yil Gretsiyaning yevrozonaga qo'shilishi katta tarixiy voqeaga aylandi. Buning ortidan Gretsiya xorijiy investorlarni jalb qilish va ularning ishonchini oshirish, turizm

hamda savdo tizimida ko`plab qulayliklar yaratish, G`arbiy yevropa bilan siyosiy jihatdan yaqinlashish kabi maqsadlar qo`yilgan edi. Shu doirada Gretsiya yevropa bo`ylab zaytun yog`i, vino, dengiz mahsulotlari, meva-sabzavotlar kabi tovarlarni eksport qila boshladi. Shu bilan birga Gretsiya Yevropa Ittifoqining “**strukturaviy fondlari**” va “**qishloq xo`jaligi subsidiyalari**” orqali milliardlab yevro miqdorida mablag` oldi. Biroq bu uzoqqa cho`zilmadi va natija kutilgandek bo`lmadi. Chunki bu integratsiya uchun Gretsiyaning ichki tizimi hali to`liq tayyor emas va sanoat deyarli rivojlanmagan edi. Aniqroq qilib aytadigan bo`lsak ayni damda Gretsiyada iqtisodiyotning 70% dan ortig`i xizmat ko`rsatish sohasi, asosan turizm va davlat sektoriga bog`liq edi. Undan ham ayanchli tomoni Gretsiya 2001-yilda Yevroga kirganida, davlat qarzi Yalpi ichki mahsulotning (YaIM) 100%i dan ortiq edi. Shu sababli hukumat davlat qarzini yashirishga yani hisobotlarda defitsitni kamaytirib ko`rsatishga urindi va katta miqdorda qarz olib, davlat byudjetini anashu qarzlar evaziga to`ldira boshladi. 2009-yilga kelib Gretsiyaning davlat qarzi Yalpi ichki mahsulotning (YaIM) 127% ini tashkil etdi⁴. Bu degani, davlat bir yilda ishlab chiqargan barcha boyligidan ham ko`p qarz to`plashga majbur edi. Natijada qator muammolar tug`ila boshladi jumladan : Ichki ishlab chiqarish sust bo`lgani uchun iqtisodiyot qisqardi, hukumat xalqaro kreditorlar (Xalqaro valyuta jamg`armasi, Germaniya, Fransiya) talabi bilan pensiyalarni qisqartirdi, soliqlarni oshira boshladi natijada yirik norozilik namoyishlari, ish tashlashlar, siyosiy inqirozlar yuz berdi. So`nggi 6 yil ichida esa 5 marta hukumat almashdi va bu ichki siyosiy barqarorlikka jiddiy zarar yetkazdi. Shunda Gretsiya **Xalqaro valyuta jamg`armasi (XVJ)**, **Yevropa Markaziy banki** va **Yevropa Komissiyasidan** yordam so`radi. Bularning barchasi uchun Gretsiya uch bosqichda Yevropa Ittifoqi va Xalqaro Valyuta

⁴ Dimitris Katsikas, The Debt Crisis of 2009, The Oxford Handbook of Modern Greek History, Oxford University Press, 2019.

Jamg'armasidan taxminan 326 milliard yevro yordam oldi. Yordam sharti sifatida Gretsiya quyidagilarga majbur qilindi: davlat xarajatlarini keskin qisqartirish, pensiyalarni kamaytirish, soliqlarni oshirish va davlat sektorida ish joylarini qisqartirish. Natijada Gretsiya hukumatining byudjet siyosatini endi o'zi emas, balki Yevropa Ittifoqi va xalqaro moliyaviy institutlar nazorat qila boshladi. Bu esa milliy iqtisodiy suverenitetni cheklanishining yaqqol namunasi bo'ldi va jahon hamjamiyati hamda AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Kanada kabi davlatlar tomonidan davlat suverenitetning cheklanishi deb baholandi. Xatto bu haqida Germaniya hukumati "**Die Linke**" partiyasi yetakchisi **Oskar Lafontaine** tomonidan "Gretsiyaga qarshi kiritilgan talablar — uning iqtisodiy va siyosiy suverenitetini amalda bekor qildi" deb e'tirof etildi. Yuz bergan muammolar sabab Siyosiy beqarorlik va tez-tez hukumat almashishi kuzatila boshladi. 2009–2015-yillar oralig'ida Gretsiyada to'rtta bosh vazir almashti.

Ulardan oxirgisi **Aleksis Tsipras** bo'lib, tejamkorlik siyosatiga qarshi referendum o'tkazib, milliy irodani ifodalashga urindi va yangi kelishuvni yumshoq shartlar bilan qayta tuzishga erishdi. U tufayli Bryussel bilan muzokaralar orqali Gretsiya uchun foiz stavkalari va to'lov muddatlari yengillashtirildi hamda kam daromadli oilalarga yordam, bepul tibbiy xizmat va elektr energiyasi subsidiyalarini qayta yo'lga qo'yildi.

JST siyosatining rivojlanayotgan davlatlar uchun mintaqaviy oqibatlari - Markaziy Osiyo va O'zbekiston misolida

Jahon Savdo Tashkiloti siyosatining asosiy maqsadi — erkin, adolatli va shaffof savdo tizimini yaratishdir. Ayni vaqtda Jahon Savdo Tashkilotiga 164 ta davlat a'zo bo'lgan va ularning har biri o'z iqtisodiyotini rivojlantirish va savdo hajmini oshirishga harakat qilmoqda. Biroq bu siyosat rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar

uchun JST me'yorlari ikki tomonlama natija beradi: bir tomondan, ular xalqaro bozorlarga kirish imkonini kengaytirs, ikkinchi tomondan, ichki sanoatni himoya qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Markaziy Osiyo mintaqasi uchun JST siyosatining oqibatlari ayniqsa sezilarli bo'lib, bu davlatlar iqtisodiy rivojlanishning o'tish bosqichida turgani, eksport tarkibining xomashyo mahsulotlariga tayanishi va sanoatning yetarlicha diversifikatsiya qilinmaganligi bilan izohlanadi. JST qoidalariga qo'shilish bu davlatlardan tariflarni pasaytirish, subsidiyalarni kamaytirish va ayrim davlat yordami shakllarini qisqartirishni talab qiladi. Shu sababli, qisqa muddatda mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobat bosimi ostida qoladi, ammo uzoq muddatda bu raqobat ularga samaradorlikni oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etishga turtki beradi. O'zbekiston misolida JSTga a'zolik jarayoni 1994-yildan buyon bosqichma-bosqich davom etib kelmoqda. So'nggi yillarda mamlakat savdo siyosatini erkinlashtirish, bojxona tartiblarini soddalashtirish va intellektual mulk huquqlarini kuchaytirish yo'nalishida sezilarli islohotlar amalga oshirdi. Biroq JSTga a'zolik O'zbekiston uchun ham bir qator muhim chaqiriqlarni yuzaga keltiradi. Masalan, ichki ishlab chiqaruvchilarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini qisqartirish, subsidiyalarni JST standartlariga moslashtirish, va qishloq xo'jaligi sohasida eksport raqobatiga bardosh berish zaruriyati shular jumlasidandir. Bundan tashqari, JST siyosatining mintaqaviy oqibatlari Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ham savdo aloqalarining qayta shakllanishiga olib kelmoqda. Masalan, Qozog'iston JSTga 2015-yilda qo'shilganidan so'ng, uning bojxona tartiblari va tarif siyosati boshqa mintaqada davlatlariga, jumladan O'zbekistonga ham bevosita ta'sir qildi. Bu holat esa o'z navbatida, mintaqada yagona savdo siyosatini muvofiqlashtirish zaruratini tug'diradi.

JST siyosatining Markaziy Osiyo va O‘zbekiston uchun foydali tomonlari

Jahon Savdo Tashkilotining qoidalari rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ayrim cheklovlarni joriy etishi bilan birga, ularga keng iqtisodiy imkoniyatlar ham yaratadi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O‘zbekiston uchun JSTga qo‘shilish jarayoni iqtisodiy tizimni modernizatsiya qilish, tashqi savdo aloqalarini kengaytirish va xalqaro bozorlarda ishonchli hamkor sifatida tanilish imkonini beradi. Avvalo, JST a‘zoli mamlakatlar uchun savdo tartiblarining shaffofligini ta‘minlaydi. Bu esa xorijiy investorlar ishonchini oshiradi va mintaqaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar oqimini kuchaytiradi. JST standartlariga asoslangan savdo siyosati bojxona tartiblarini soddalashtirish, korrupsiya xavfini kamaytirish va eksport-import jarayonlarini tezlashtirish imkonini beradi. Natijada, Markaziy Osiyo davlatlarida iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlik ortadi.

Ikkinchi muhim foyda eksport imkoniyatlarining kengayishidir. JST a‘zoli tufayli Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘z tovarlarini tarif va kvotalar bilan cheklanmagan holda global bozorga chiqarish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ayniqsa, O‘zbekiston uchun bu to‘qimachilik, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksportini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. JST standartlariga mos ishlab chiqarish tizimi mahalliy mahsulotlarning xalqaro sertifikatlash talablariga javob berishini ta‘minlab, ularni Yevropa, Osiyo va Amerika bozorlariga kirishida qulaylik yaratadi.

Uchinchi foyda — milliy iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga turtki berish. JST talablariga muvofiq, davlat subsidiyalari, tariflar va savdo to‘siqlari qayta ko‘rib chiqiladi, bu esa iqtisodiyotda sog‘lom raqobat muhitini shakllantiradi.

Shu jarayonda O'zbekiston sanoat tarmoqlarida samaradorlik va texnologik yangilanishga intilish kuchayadi. Shu bilan birga JST a'zoliqi xalqaro huquqiy himoya mexanizmlaridan foydalanish imkonini beradi. Agar O'zbekiston eksportchilari yoki korxonalari boshqa davlatlarda diskriminatsion cheklovlarga duch kelsa, JST nizolarni hal qilish tizimi orqali o'z manfaatlarini himoya qilish imkoniga ega bo'ladi. Bu jihatdan JST nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy kafolat sifatida ham xizmat qiladi. Shuningdek, JST siyosati Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishga yordam beradi. Savdo siyosatining umumiy qoidalari mintaqada ichida bojxona va tarif siyosatini uyg'unlashtiradi, o'zaro savdoni oshiradi hamda yagona iqtisodiy makon shakllanishiga zamin yaratadi. Shu tariqa, JST me'yorlari Markaziy Osiyo uchun raqobatbardosh, ochiq va barqaror savdo tizimini shakllantirish yo'lida muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Xalqaro savdo siyosatidagi har bir qaror milliy iqtisodiy imkoniyatlar va siyosiy barqarorlik bilan uyg'un holda amalga oshirilishi kerak. Gretsiyaning ham Yevrozonaga qo'shilishi dastlab iqtisodiy barqarorlik va xalqaro savdo imkoniyatlarini kengaytirishi kutilgan edi. Ammo bu jarayonda mamlakat xalqaro savdo va moliyaviy siyosatdagi muhim tamoyillarni yetarlicha hisobga olmadi. Yevrozonaning qat'iy fiskal qoidalariga moslashmaslik, davlat qarzining haddan tashqari oshishi va eksport raqobatbardoshligining pasayishi Gretsiyani 2008–2010-yillarda og'ir inqirozga olib keldi. Natijada xalqaro kreditorlarning bosimi kuchaydi, ichki siyosatda beqarorlik, ijtimoiy norozilik va hukumat inqirozlari yuz berdi. Bu holat shuni ko'rsatadiki, global integratsiya foydali bo'lishi mumkin, ammo u suverenitet, ijtimoiy tenglik va ichki siyosiy mustahkamlikni hisobga olgan holda

yuritilmasa, og‘ir oqibatlariga olib keladi. Shu sababli, xalqaro hamjamiyat uchun asosiy saboq shuki savdo siyosati faqat iqtisodiy foyda emas, balki siyosiy xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik va milliy manfaatlar bilan muvozanatda bo‘lishi zarur. Jahon Savdo Tashkilotining me‘yoriy tizimi Markaziy Osiyo davlatlari uchun esa biroz murakkab, biroq zaruriy bosqichdir. Bu siyosat dastlab ichki ishlab chiqaruvchilarga raqobat bosimini kuchaytirsa-da, uzoq muddatda iqtisodiyotning ochiqligi, samaradorligi va investitsion jozibasini oshiradi. JST talablariga moslashish jarayoni mintaqa mamlakatlarini o‘z iqtisodiy siyosatini qayta ko‘rib chiqishga, davlat yordami va subsidiyalarni shaffof mexanizmlar asosida tartibga solishga majbur etadi.

O‘zbekiston uchun bu jarayon, bir tomondan, ichki bozorni xalqaro raqobatga tayyorlashni, ikkinchi tomondan, eksport salohiyatini kengaytirishni talab qiladi. JSTga a‘zolik mamlakatni global iqtisodiy tizimning to‘laqonli ishtirokchisiga aylantiradi, xorijiy sarmoya oqimini kuchaytiradi va xalqaro savdoda huquqiy himoya mexanizmlaridan foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, JSTning umumiy qoidalariga rioya qilish mintaqaviy integratsiya jarayonlarini jadallashtiradi va Markaziy Osiyoda yagona, raqobatbardosh iqtisodiy makon shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Dimitris Katsikas, The Debt Crisis of 2009, The Oxford Handbook of Modern Greek History, Oxford University Press, 2019.
2. Mirsaidov M. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar (o‘quv qo‘llanma), TDIU, 2021
3. WTO Dispute Settlement DS579 (India — Sugar and Sugarcane),
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds579_e.htm
4. WTO Dispute Settlement DS248 (US – Steel Safeguards)
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds248_e.htm

By Sarvar Khudoyberdiev